

CAREFUL-EDGE-X

Kaskadierte Edge-Computing-Anwendungen mit Gaia-X für die Pflege

Kurzbeschreibung

CAREFUL-EDGE-X adressiert eine zentrale Herausforderung unserer Gesellschaft: den steigenden Bedarf in der ambulanten Pflege bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. In dem Projekt werden Vitalparameter, die zur Beobachtung des gesundheitlichen Verlaufs kontinuierlich erhoben und ausgewertet werden müssen, kontaktlos über Pflegebett oder Pflegeroboter erfasst. Um das Pflegepersonal weiter zu entlasten, wurde die technische Grundlage dafür geschaffen, diese Daten automatisiert über verschiedene Edge-Knoten erst lokal auszuwerten und im nächsten Schritt zur Pflegedokumentation weiterzuleiten.

Ausgangslage

Im Zuge einer älter werdenden Gesellschaft werden immer mehr Menschen in Deutschland auf Pflege angewiesen sein. Laut Statistischem Bundesamt waren es im Dezember 2023 bereits 5,69 Millionen, von denen über 80 Prozent zu Hause versorgt wurden. Die Zunahme der Zahlen ist absehbar. Schon heute betreuen zu wenige Pflegekräfte zu viele Pflegebedürftige; sie arbeiten unter hohem Zeitdruck und werden durch umfangreiche Bürokratie zusätzlich belastet.

Ergebnisse

Der Fokus des Projekts CAREFUL-EDGE-X lag auf der ambulanten Pflege und pflegenden Angehörigen, auch, weil viele Menschen im Alter in ihrer vertrauten Umgebung bleiben möchten. Dabei wurden zwei Use Cases entwickelt: Im ersten Ansatz wurde im Pflegebett Sensorik eingebaut, über die Vitalparameter wie Atem- und Herzfrequenz automatisiert gemessen werden können. Über die Sensoren lässt sich aber auch nachverfolgen, ob eine Person überhaupt im Bett liegt oder wann sie aufsteht und sich wieder hinlegt. Diese Funktion gibt vor allem pflegenden Angehörigen Sicherheit. Im zweiten Ansatz wurde mit RGB-Kameras gearbeitet: Sie erfassen minimale Farb- bzw. Helligkeitsschwankungen der Haut, aus denen sich Puls und Atmung ableiten lassen. Im Projekt wurde dieses Verfahren sowohl über einen TEMI-Roboter als auch mit einem normalen Handy bzw. Tablet getestet. Roboter können automatisiert zu den Pflegebedürftigen fahren und dort Daten aufnehmen – das spart Pflegekräften Zeit.

Ein weiterer Aspekt war die datenschutzkonforme Auswertung und Weitergabe der Daten. Hierfür wurde die Grundlage für ein kaskadierendes Edge-System gelegt: Nach der Erfassung der Vitaldaten werden Zeitreihenanalysen an einen zweiten Edge-Knoten übertragen, um die Daten optimal auszuwerten. Unter Einhaltung der Gaia-X-Strukturen kann dann die Weitergabe an die Pflegedokumentation erfolgen. Für den Datenschutz bedeutet das: Die Daten werden zwar aufgenommen, aber

lokal vorverarbeitet. So wird nicht der komplette Datenstrom weitergeleitet, sondern nur die relevanten Informationen, die bei den Pflegekräften ankommen. Das kaskadierende System ermöglicht den Einsatz von beliebig erweiterbaren Sensoren. Das heißt, es können weitere Hersteller in das Konzept und in den Prozess eingebunden werden.

Die kontinuierliche Erfassung erlaubt es, Trends und Veränderungen im Gesundheitszustand des oder der Pflegebedürftigen genau zu überwachen. Das ist besonders wichtig für Pflegekräfte, die in der Zeitarbeit tätig sind und möglicherweise nicht mit den individuellen Gesundheitsverläufen vertraut sind. Die automatisierte Dokumentation dieser Werte entlastet das Pflegepersonal erheblich.

Verwertungsperspektiven

Die für Vitalparameter entwickelte Technologie lässt sich in alle Arten von Pflegerobotern integrieren sowie in viele weitere Anwendungen, etwa in Therapieansätzen gegen das Fatigue-Syndrom oder in Babykameras, um das Sicherheitsgefühl von Eltern zu stärken und plötzlichem Kindstod vorzubeugen. Die im Projekt eingesetzte und weiterentwickelte MCD-Forschungsplattform ermöglicht Universitäten, Hochschulen und Einrichtungen in den Bereichen Healthcare, Altenpflege und Smart Living eine schnelle Umsetzung von Evaluierungs- und Innovationsvorhaben. Informationen zur MCD (ManagingCare Digital)-Plattform gibt Bruno Ristok, C&S Computer und Software GmbH, brunoristok@cs-ag.de.

Laufzeit

01.10.2022 bis 31.12.2025

Konsortium

C&S EDV-Service und Entwicklung GmbH (Konsortialführer), Fraunhofer IMS, Herrmann Bock GmbH, Medisana GmbH, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

Ansprechpartner

Bruno Ristok
brunoristok@cs-ag.de

<https://carefulgedex.de>